

LANACI SNABDEVANJA KAO JEDAN OD KLJUČNIH STRATEŠKIH POKRETAČA CARINA I CARINSKIH SLUŽBI

SUPPLY CHAINS AS ONE OF THE KEY STRATEGIC DRIVERS OF CUSTOMS AND CUSTOMS SERVICES

Bojan Vuković¹, Tijana Milanović²

¹Fakultet organizacionih nauka, b.vukovic81@gmail.com

²Beogradska akademija poslovnih i strukovnih umetničkih studija,
Beograd, tijana.milanovic@bpa.edu.rs, ORCID: 0000-0001-6735-9091

Apstrakt: *Nepredvidive i konstantne promene koje se dešavaju u okviru međunarodne trgovine iziskuju efikasan i pravovremeni rad carina i carinskih uprava. Međutim, sve veća opterećenost kretanja robe preko granica i uopšte na međunarodnom tržištu, opterećuje i kanale distribucija i lance snabdevanja, čime direktno utiče na njihovu efikasnost. Isprepletani tokovi proizvoda, usluga, informacija, kanala distribucije, znanja i dr. su upravo ono što sistem lanaca snabdevanja definiše i čini složenim, dinamičnim, ali i rizičnim. Potrebe savremenog međunarodnog poslovanja vrše pritisak na carine i carinske uprave da budu efikasne, eliminišu nepotrebnu administraciju i da minimiziraju kašnjenja kanala distribucije i lanaca snabdevanja, jer sve to negativno utiče na povećanje troškova međunarodne trgovine. Iz tog razloga su lanci snabdevanja prepoznati kao jedan od ključnih strateških pokretača na poslovanje carina. Cilj rada je predstaviti višestruku ulogu carina, koje treba da obezbede nesmetan protok roba, usluga, informacija, čime će se istovremeno uticati na povećanje efikasnosti samih lanaca snabdevanja i logističkih mreža širom sveta, kao i, na kvalitetniji rad carinskih službi.*

Ključne reči: *Lanci snabdevanja, carina, strateški pokretači.*

Abstract: *Unpredictable and constant changes occurring within international trade require efficient and timely work of customs and customs administrations. However, the increasing load on the movement of goods across borders and in the international market in general puts a strain on distribution channels and supply chains, which directly affects their efficiency. Intertwined flows of products, services, information, distribution channels, knowledge, etc. are exactly what define the supply chain system and make it complex, dynamic, but also risky. The needs of modern international business put pressure on customs and customs administrations to be efficient, eliminate unnecessary administration and minimize delays in distribution channels and supply chains, as all of this negatively affects the increase in international trade costs. For this reason, supply chains are recognized as one of the key strategic drivers of customs operations. The goal of the work is to present the multiple role of customs, which should ensure the smooth flow of goods, services, and information, which will simultaneously influence the increase*

in the efficiency of supply chains and logistics networks around the world, as well as the better work of customs services.

Keywords: *Supply chains, customs, strategic drivers.*

1. UVOD

Globalizacija i povećana industrijalizacija su obeležile i dovele do prevelikih promena na svim nivoima i sve složenijim upravljanjem i praćenjem tokova ljudi, robe, proizvoda, informacija tehnologija, pogotovo na svetskom nivou. Sve je postalo lako dostupno, uz pomoć i zahvaljući razvoju tehnologije i informacionih sistema, međutim i ako je konkurencija na tržištu dostigla ogromne razmere, potrošači i konzumeri postaju sve zahtevniji (Regodić, 2014). Sve više je time podstaknuta međunarodna trgovina i poslovanje, jer se zemljama pruža prilika da plasiraju svoje proizvode i usluge na širem tržištu i na taj način ostvare svoj ekonomski rast i razvoj (Gordhan, 2007). Dalje, posmatrano kroz privredu i ekonomiju jedne zemlje, međunarodna trgovina i međunarodne delanosti su postale, poslednjih godina više nego značajne, iz razloga što je, prema velikom broju ekonomista i autora, upravo prodaja i razmena proizvoda i usluga između zemalja prepoznata kao ključan faktor ekonomskog rasta (Vuković, 2025; Zamora-Torres, & Campos, 2017).

Sve ovo je rezultiralo većim i efikasnijim uključivanjem rada carina i carinskih službi u sve obimnije i kompleksnije procese međunarodne trgovine. Prema autorima Zamora-Torres, & Campos, (2017) carine upravo predstavljaju i jesu najvažniji faktor međunarodne trgovine (Vuković, 2025; Zamora-Torres, & Campos, 2017). Carine i carinske službe su prvenstveno predstavljale granice između zemalja i na neki način obezbeđivale određene države, nacije, privrede i ekonomije. Ono što je predstavljalo suštinsku ulogu carina u najširem obliku, ogleda se u tome da štite teritoriju jedne zemlje, bezbednost građana, privredu, zdravlje, životnu sredinu i dr. (Veenstra, & Heijmann, 2023). Njihova uloga je upravo pokrenuta prelaskom roba i usluga preko granične linije, odnosno preko granica (Heijmann, & Peters, 2022). Vremenom, uloga carina i carinskih službi se znatno promenila, baš iz razloga što je broj subjekata u međunarodnoj trgovini i kanalima distribucije postao previše obiman i neodrživ (Regodić, 2014), ali i rizičan. Sa jedne strane, neophodno je obezbediti način u balansiranju potreba za olakšicama trgovine, kako bi se pojednostavili procesi standardizacije i procedure u međunarodnom lancu snabdevanja, a sa druge nivo kontrole i bezbednosti, tako da se, upravo uloga carina promenila u ovom smislu, posebno poslednje dve decenije (Biljan, & Trajkov, 2012). Isprepletani tokovi proizvoda, usluga, informacija, kanala distribucije, znanja i dr. su upravo ono što sistem lanaca snabdevanja definiše i čini složenim i dinamičnim (Regodić, 2014). Carine i carinske službe i njihova uloga u bezbednosti i nesmetanom toku, pokrivenosti i radu svih ovih tokova će povećati kako efikasnost samih lanaca snabdevanja, tako i logističkih mreža širom sveta, ali istovremeno će uticati na kvalitetniji rad carinskih službi.

Identifikovati i razumeti ključne međunarodne, regionalne i nacionalne strateške pokretače koji se odnose na carine i istovremeno utiču na njih, u vreme legalne i ilegalne trgovine, je jako značajno za svaku carinu, kako bi na odgovarajući način znala i da odgovori na njih. Neophodno je napomenuti da su ovi starteški pokretači univerzalni, ali da su u mnogome uticali da carine shvate njihovu kompleksnost (Gordhan, 2007).

Osnovni cilj ovog rada je da se analizira i predstavi, uloga carina i carinskih službi u povećanju efikasnosti lanaca snabdevanja, odnosno da se prikaže njihov međusobni odnos, kao i to da se prikažu ključni i strateški pokretači koji utiču na rad carina i carinskih službi, a gde su upravo od njih identifikovani novi modeli logistike i lanca snabdevanja. Takođe, jedan od ciljeva rada jeste i da se analiziraju i neki budući inovativni procesi, na osnovu kojih bi se uticalo na efikasnost lanaca snabdevanja u okviru međunarodne trgovine roba, usluga. Načini na koji se sve može unaprediti i obezbediti efikasnost i obostrana korist rada svodi se na to da uloga carina i carinskih službi treba više da se fokusira na lanac snabdevanja, kroz oblast inovacija, kako bi se izbegla ogromna čekanja i zastoji u kanalima distribucije i obezbedio pravovremen i bezbedan prelaz roba i usluga na graničnim prelazima.

Struktura rada je sledeća. Nakon uvodnog poglavlja, u poglavlju dva su predstavljeni i objašnjeni ključni strateški pokretači carina i carinskih službi. Predstavljeno je ukupno deset strateških pokretača koji utiču na rad carina. Uloga carina i carinskih službi u povećanju efikasnosti lanaca snabdevanja i njihov međusobni značaj i odnos, predstavljeni su u poglavlju 3. Zaključna razmatranja data su u poglavlju 4. Na kraju je dat pregled literature koja se koristila pri izradi ovog rada

2. KLJUČNI STRATEŠKI POKRETAČI CARINA I CARINSKIH SLUŽBI

Neophodnost za razvojem i podrškom efikasnih lanaca snabdevanja i logističkih mreža, je postala sve značajnija kako se proces globalizacije međunarodnog tržišta nekontrolisano povećava. Još je pandemija COVID-19 od 2020. godine znatno poremetila globalne logističke lance koji su do tada bili uspostavljeni, utičući na transport i puteve, ali i primarne dobavljače i proizvođače, uopšte na međunarodne trgovinske puteve. A i dodatno što je poremetilo i uvećalo logističke probleme i dovelo do promena u lancima snabdevanja je i situacija sa Ukrajinom 2022. godine, koja se odrazila na povećanja troškova u logističkim procesima i dovela do porasta troškova transporta tereta (Shaleva, 2024).

Carine i carinske službe su sve više opterećene, a to ne utiče samo na njihovu efikasnost, već i na privredu i ekonomiju neke zemlje. Baš iz razloga brzog, dinamičnog i neizvesnog okruženja u kome carine funkcionišu i posluju, neophodno je da carinske službe izvrše identifikovanje nacionalnih i međunarodnih strateških pokretača, kako bi mogle da bolje reaguju i posluju (Gordhan, 2007). Definisan je ukupno deset ključnih pokretača, a

upravo su novi modeli i lanci snabdevanja prepoznati i kao jedan od ključnih strateških pokretača carina i carinskih službi, a koji su predstavljeni i objašnjeni u Tabeli 1.

Tabela 1: Ključni pokretači carina

Ključni pokretači	Uticaj
Rastući obim međunarodne trgovine.	Međunarodna trgovina konstantno raste na globalnom nivou. Ovaj rast znači da carine moraju da obrađuju više transakcija i opterećenje se povećava, obično sa istim ili manjim količinama resursa.
Liberalizacija trgovine i smanjenje carinskih i necarinskih barijera.	Ovime je fokus prešao na stvaranje otvorenih ekonomija ukklanjanjem prepreka trgovini i investicijama, čime se prepoznaje da ove mere nisu samo stvorile mogućnosti za legitimnu trgovinu, već i za nedozvoljenu trgovinu.
Nova pravila trgovine.	Međunarodna trgovina sada podleže širem i složenijem skupu pravila.
Rastući obim regionalnih trgovinskih sporazuma.	Ovo znači da se manje trgovine administrira na osnovu najpovoljnije nacije, ali podleže složenim preferenci-jalnim pravilima porekla kojima upravlja carina. Primena preferencijalnih pravila takođe primorava carinu da dobro razume domaću privredu i proširi svoju intervenciju u lancu snabdevanja od granice do mesta proizvodnje.
Trgovinski obrasci se menjaju i broj učesnika je sve veći.	Udeo u razvoju zemalja u svetskoj trgovini robom više se povećao i robna trgovina između zemalja u razvoju, značajno je porasla.
Struktura trgovine se značajno promenila.	Globalna specijalizacija proizvodnje je napredovala, posebno u industrijskim proizvodima. Trgovina je značajno porasla širom sveta. Takođe, učešće izvoza delova i komponenti ukupnog izvoza robe je veoma poraslo. Ova promenljiva struktura utiče na vrste transakcija kojima upravlja carinska uprava.
Novi modeli logistike i lanaca snabdevanja	Potrebe savremenog međunarodnog poslovanja vrše pritisak na carinske uprave da efikasno obrade robu i da minimiziraju kašnjenja u lancima snabdevanja i trgovini. Nepotrebna kašnjenja povećavaju troškove međunarodne trgovine i nagrizaju konkurentnost trgovaca.
Pojava transnacionalnih mreža organizovanog kriminala.	Organizovani kriminal olakšava ozbiljne pretnje međunarodnom miru i bezbednosti, kroz korupciju, nezakonitu trgovinu i pranje novca. Veze između različitih mreža postale su glavna karakteristika sveta organizovanog kriminala stvarajući tako mreže mreža.
Bezbednosne pretnje	Bezbednosne pretnje ne prepoznaju nacionalne granice.
Rastuća zabrinutost za javno zdravlje i životnu sredinu.	Međunarodna zajednica ima niz međunarodnih instrumenata koji imaju za cilj kontrolu međunarodnog kretanja štetnih i opasnih materija, kontrolu prekograničnog kretanja opasnog otpada i njihovog odlaganja. Ove i druge međunarodne instrumente sprovode carinske uprave na nacionalnim granicama.

Izvor: Autor prema (Gordhan, 2007)

3. ULOGA CARINA I CARINSKIH SLUŽBI U POVEĆANJU EFIKASNOSTI LANACA SNABDEVANJA

Uloga i upravljanje carinom je višestruka i se sastoji od niz carinskih poslova i njihovog upravljanja, kao što su: organizacija carina i carinskih službi, carinski procesi, tehnologije, resursi u vidu kadrova, informacija i usluga, kanali distribucije, lanci snabdevanja i još dosta toga (Makrusev, Vakhrushev, Boykova, & Lyubkina, 2019). Takođe, sam okvir poslova i upravljanja carine uključen je i u sve međunarodne procese i transakcije, koji obuhvataju načine olakšavanja trgovine, nastojanje obezbeđivanja naplata, obezbeđivanja socijalne sigurnosti i bezbednosti građana, zatim da se radi konstantno na poboljšavanju i razvoju u okviru standardizacije i harmonizacije carinskih procedura, kao i sveukupnog upravljanja (Biljan, & Trajkov, 2012). Može se reći da se odgovornost i uloga carina i carinskih uprava i službi dosta zna razlikovati od zemlje do zemlje, tako da je u svetu u kome se sve stalno menja, neophodno pratiti i modifikovati i same carine, kako bi njihova relevantnost u poslovanju bila konstantna (Widdowson, 2007).

Svaki od ovih segmenata, dovodi do povećanja troškova međunarodne trgovine (Gordhan, 2007), tako da je shodno svim ovim aktivnostima, Svetska carinska organizacija (The World Customs Organization -WCO) donela Okvir standarda za obezbeđenje i olakšanje globalne trgovine (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade -SAFE) u okviru koga je uvela koncepte nadzora lanca snabdevanja. Međutim, iako je u velikom broju zemalja već implementiran ovaj standard, nadzor lanca snabdevanja u okviru međunarodne trgovine prema mnogim autorima i dalje iziskuje konstantno istraživanje i razvoj (Heijmann, Tan, Rukanova, & Veenstra, 2020), kako bi se njihova efikasnost uvek potencijalno povećavala. Uloga nadzora lanca snabdevanja od strane carina, na neki način podstiče održiv i otporan transport, kao i olakšavanje trgovine. Primer za ovo mogu biti: proveravanja na granici na licu mesta; ispravnost i prikupljanje informacija, oduzimanje raznih proizvoda ukoliko predstavljaju kršenje propisa i drugo (Hu, Lau, & Wang, 2023).

Uloga carina kroz inovacije u lancima snabdevanja, je takođe jako bitna, a uključuje širi opseg koristi, na globalnom nivou (Heijmann, Tan, Rukanova, & Veenstra, 2020). Uvođenje inovativnih i novih procedura, kao što su: kratko zadržavanje zaliha, distribucija tačno na vreme, multimodalni transport, reverzna logistika i druge u okviru lanca snabdevanja, dovode do potupno novog načina kretanja roba preko granica. Sve ove procedure, dodatno povećavaju pritisak na lance snabdevanja i njihovu efikasnost (Gordhan, 2007), tako da je neophodno da carine pravovremeno reaguju na njih.

4. ZAKLJUČAK

Osnovni cilj ovog rada je analiza i uloga carina i carinskih službi u povećanju efikasnosti lanca snabdevanja, odnosno njihov međusobni odnos, kao i to da se prikažu ključni i strateški pokretači koji utiču na rad carina i carinskih službi, a gde su upravo kao jedan od

navedenih identifikovani novi modeli logistike i lanca snabdevanja. Takođe, jedan od ciljeva rada jeste i da se analiziraju i neki budući inovativni procesi, na osnovu kojih bi se uticalo na efikasnost lanaca snabdevanja u okviru međunarodne trgovine roba, usluga.

Inovacije u okviru lanaca snabdevanja mogu biti različite: ubrzana upotreba velikih količina podataka i analitike; uspostavljanje unakrasnog potvrđivanja carinskih deklaracija, uvođenje novih tehnologija u okviru sistema detekcije; uključivanje dronova za podršku nadzoru (Heijmann, Tan, Rukanova, & Veenstra, 2020). Upravljanje rizikom i bezbednost lanca snabdevanja predstavlja jednu od važnih odgovornosti i uloga koje carine moraju da sprovedu (Pourakbar, & Zuidwijk, 2018). Ti rizici uključuju: prekoograničeno kretanje robe, trgovinu ljudima, nedozvoljenim supstancama i dr. i mogu uzrokovati probleme u troškovima lanaca snabdevanja (Hintsa et al., 2011).

Može se zaključiti da posao carina uključuje jako širok dijapazon poslovnih procesa i da su u skladu sa time i njegove uloge višestruke. Što se tiče lanaca snabdevanja u okviru carina i carinskih službi, može se reći da se radi o jako kompleksnim poslovima, iz razloga što postoji pritisak poslovanja na same carinske služe od strane potreba savremenog poslovanja. Taj pritisak se odnosi na to se roba efikasno i kvalitetno obradi, da se minimiziraju kašnjenja u lancima snabdevanja i kanalima distribucije, da se obezbede lanci od kojekavih rizika i još dosta toga. Prema autorima Veenstra i Heijmann (2023), upravo carina ima ključnu ulogu u okviru globalnih lanaca snabdevanja (Veenstra, A., & Heijmann, F. (2023). Načini na koji se sve može unaprediti i obezbediti efikasnost i obostrana korist svodi se na to da uloga carina i carinskih službi treba više da se fokusira na lanac snabdevanja, kroz oblast inovacija, kako bi se izbegla ogromna čekanja i zastoji u kanalima distribucije i obezbedio pravovremen i bezbedan prelaz roba i usluga na graničnim prelazima, a generalno i u međunarodnoj trgovini.

LITERATURA

- [1] Biljan, J., & Trajkov, A. (2012). Risk management and Customs performance improvements: The case of the Republic of Macedonia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 44, 301-313.
- [2] Chen, L., & Ma, Y. (2015). A study of the role of customs in global supply chain management and trade security based on the Authorized Economic Operator system. *Journal of Risk Analysis and Crisis Response*, 5(2), 87-92.
- [3] Gordhan, P. (2007). Customs in the 21st Century. *World Customs Journal*, 1(1), 49-54.
- [4] Heijmann, F. H. A., & Peters, J. (2022). *Customs; inside anywhere, insights everywhere*. Trichis Publications.
- [5] Heijmann, F., Tan, Y., Rukanova, B., & Veenstra, A. (2020). The changing role of Customs: Customs aligning with supply chain and information management. *World Customs Journal*, 14(2), 131-142.
- [6] Hu, R., Lau, Y. Y., & Wang, R. (2023). Evaluation of customs supervision competitiveness using principal component analysis. *Sustainability*, 15(3), 1833.

- [7] Makrusev, V., Vakhrushev, V., Boykova, M., & Lyubkina, E. (2019). Integrative model of customs and foreign economic activities as element of the system of environmental economics. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 91, p. 08012). EDP Sciences.
- [8] Pourakbar, M., & Zuidwijk, R. A. (2018). The role of customs in securing containerized global supply chains. *European Journal of Operational Research*, 271(1), 331-340.
- [9] Regodić, D. (2014). Logistika-lanci snabdevanja. Univerzitet Singidunum, Beograd.
- [10] Shaleva, O. (2024). THE ROLE OF CUSTOMS LOGISTICS IN INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS. Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ», (November 15, 2024; Bologna, Italy), 40-42.
- [11] Suzuki, T. (2025). Customs Clearance Efficiency and Its Impact on National Income: Strategies for Integrated International Trade Supply Chain Management. *経営と経済*, 104(3-4), 1-51.
- [12] Veenstra, A., & Heijmann, F. (2023). The future role of Customs. *World Customs Journal*, 17(2), 13-30.
- [13] Vuković, B., (2025). Analiza faktora uticaja na carinsku službu (Analysis of factors influenced on the customs service). *Međunarodna naučno stručna konferencija, Belecon Conference Business Economy Law Education*, Beogradska akademija poslovnih i strukovnih umetničkih studija, Beograd, 6. jun 2025.
- [14] Widdowson, D. (2007). The changing role of Customs: evolution or revolution?. *World Customs Journal*, 1(1), 31-37.
- [15] Zamora-Torres, A. I., & Campos, F. J. A. (2017). Impact of Customs Regulation in the Efficiency on International Trade. *Fundamental and Applied Studies in the Modern World*, 65.